

Décembre 2023

L'intention de participer à une opération de financement par le crowdfunding selon six théories de la psychologie sociocognitive

OUDRAY Samira ¹, BERRAD Jamal ²

¹ Doctorante. FSJES de Tétouan. Université Abdelmalek Essaadi
Laboratoire Management, Finance, Digitalisation et Statistiques Appliquées

² Professeur Habilité. FSJES de Tétouan. Université Abdelmalek Essaadi
Laboratoire Management, Finance, Digitalisation et Statistiques Appliquées

E-mail : samira.oudray@etu.uae.ac.ma ; jberrad@uae.ac.ma

Résumé

Cette revue de littérature aborde six théories de la psychologie sociocognitive qui permettent d'étudier les déterminants de l'intention de l'individu à participer à une opération de crowdfunding. A travers la revue de divers travaux de recherches qui ont été effectués en exploitant ces six théories, elle révèle la possibilité de l'application de ces théories à différents types de crowdfunding et expose les apports de ces théories qui se caractérisent par des dimensions diversifiées et traitent le crowdfunding depuis des perspectives complémentaires.

Divers antécédents de l'intention de participer au crowdfunding ont été identifiés: la confiance et l'engagement selon le contrat psychologique et la théorie de la confiance, le contexte social et l'identification à un groupe selon la théorie de l'identité sociale, la comparaison en terme de coûts-avantages selon la théorie de l'échange social, l'utilité perçue et la facilité de l'utilisation selon le modèle d'acceptation technologique et l'attitude, les normes subjectives et le contrôle de comportement perçu selon la théorie de comportement planifié d'Ajzen.

Mots clé : Crowdfunding, intention, participation, antécédents, théorie, psychologie sociocognitive.

Abstract

This literature review addresses six theories of socio-cognitive psychology used as foundations for the study of the determinants of the intention of individuals to participate in crowdfunding operations. Through the review of various research works that exploit these six theories, it reveals the possibility of the application of these theories to different types of crowdfunding as well as the contributions of these theories which are characterized by diversified dimensions and treat crowdfunding from complementary perspectives.

Several antecedents of the intention to participate to crowdfunding have been identified. They include trust and commitment according to the psychological contract and the trust theories, social context and group identification according to the social identity theory, cost-benefit comparison according to the social exchange theory, perceived usefulness and ease of use according to the technological acceptance model, and attitude, subjective norms and perceived behavior control according to Ajzen's theory of planned behavior.

Keywords: Crowdfunding, intention, participation, antecedents, theory, socio-cognitive psychology.

Introduction

Le crowdfunding, littéralement le financement (*funding*) par la foule (*crowd*) consiste à financer un projet, une activité,

un événement ou une initiative en collectant des fonds auprès du public sans faire appel aux institutions de financement traditionnel (Mollick, 2014). Le crowdfunding a pu en quelques années faire sa place dans le marché de financement à côté des établissements de financement traditionnel. Il s'agit ainsi d'un moyen innovant, à l'instar des autres fintechs, permettant aux porteurs de projets de se financer auprès des bailleurs de fonds via internet à travers des plateformes dédiées à ce service.

Selon Agrawal et al. (2014), le développement d'internet et du web 2.0 a facilité la communication entre les bailleurs de fonds et les investisseurs à moindre coût et quelle que soit leur localisation géographique. Le crowdfunding est un concept révolutionnaire initié dès 2006 grâce au web 2.0 et qui a gagné de popularité ces dernières années (Arnold et al., 2019). L'idée de crowdfunding réside dans le fait qu'avec de nombreux petits montants, des ressources financières suffisantes peuvent être collectées auprès d'un large public pour financer un projet.

Il existe quatre types de crowdfunding, chacun ayant ses propres modalités et son propre fonctionnement. Ces quatre types diffèrent selon la nature des objectifs à atteindre, donnant lieu au don sans contrepartie (*crowdfunding donation*), au don avec contrepartie (*reward-based crowdfunding*), au prêt rémunéré (*crowdfunding lending*) et à l'investissement (*equity crowdfunding*). Cette diversité fait du crowdfunding un moyen de financement adapté à plusieurs types de projets, caritatifs, culturels, artisanaux, entrepreneuriaux, startups...etc.

Le crowdfunding a connu un essor remarquable dans les pays développés comme les Etats Unis d'Amérique, la

Grande Bretagne, l'Europe Continentale et la Chine. D'après Ziegler et al. (2020), le volume des collectes via le crowdfunding en 2017 a atteint 418,52 milliards de dollars, dont 86% en Chine seulement avec une collecte qui s'élève à 358,275 milliards de dollars. Les Etats Unis ont pu collecter un volume de 43,64 milliards de dollars, l'Europe Continentale 3,81 milliards de dollars et la Grande Bretagne 8 milliards de dollars. Quant aux pays de l'Asie Pacifique à l'exception de la Chine, ils ont enregistré un volume de collecte pendant la même année de 36,53 milliards de dollars. Certains pays en développement, comme ceux d'Amérique Latine et des Caraïbes ont pu collecter une somme de 721 millions de dollars. Au dernier rang se situent les pays de l'Afrique et du Moyen Orient où le crowdfunding est dans une phase embryonnaire avec un volume de 428 millions de dollars.

Cependant, malgré l'essor du crowdfunding dans le monde, le taux de réussite des opérations de collecte auprès des grandes plateformes, y compris les américaines telles que Indiegogo et Kickstarter, ne dépasse pas 50 pour cent. Ceci suscite la question sur les déterminants de l'intention de participation des individus, en tant que pourvoyeurs de fonds, dans une opération de crowdfunding et offre ainsi l'opportunité de mobiliser diverses théories pour dégager ces antécédents et expliquer leurs mécanismes de fonctionnement en tant que tels.

En effet, la participation à une opération de crowdfunding, de par sa nature, se prête à l'étude sous le prisme de plusieurs théories de la psychologie sociocognitive utilisées pour étudier les antécédents de l'intention de l'individu à avoir ou à ne pas avoir un comportement en général. Ce

travail se propose d'en exposer six : le modèle d'acceptation technologique, la théorie de comportement planifié, la théorie de l'identité sociale, le contrat psychologique, la théorie de la confiance et la théorie de l'échange social.

Ce travail prétend souligner la diversité des apports de ces théories à propos de l'étude des déterminants de l'intention de l'individu dans le cas de la participation au crowdfunding. Ceci permet de saisir la complexité du phénomène « crowdfunding » et d'identifier comment les théories abordées prennent en considération ses différentes dimensions, dont celles relatives à la technologie, à la communication, à l'identification sociale, à l'étude des interactions des groupes...etc.

Le reste de cet article est structuré en six sections et une conclusion générale. Chacune des sections est dédiée à une théorie pour en présenter les définitions, les principes et les apports, dont ceux spécifiques au crowdfunding, et pour présenter des exemples de travaux faits sur la base de la théorie concernée à propos de cet innovant mode de financement participatif.

1. Le modèle d'acceptation technologique (*The Acceptance Technology Model*)

En crowdfunding, l'utilisation de nouvelles technologies comme intermédiaire entre le porteur de projet et les individus composants la foule est nécessaire ; le contact et la liaison entre les deux parties se fait par le biais de plateformes en ligne. Ceci nous amène dans la première section de ce travail, à nous intéresser à l'identification des antécédents de l'intention comportementales dans le contexte du crowdfunding en se basant sur

le modèle d'acceptation technologique ou TAM (*Technology Acceptance Model*) qui permet d'identifier les déterminants de l'adoption des systèmes d'information.

Le modèle d'acceptation technologique, élaboré par Davis (1989), permet d'expliquer le comportement humain en termes d'acceptation ou de refus de l'utilisation des nouvelles technologies en fonction de deux facteurs : la facilité perçue de l'utilisation de systèmes technologiques et son utilité perçue.

La facilité d'utilisation perçue (*Perceived Ease of Use*) est définie comme étant "the degree to which a person believes that using a particular system would be free of effort" (Davis, 1989: page 320). C'est-à-dire que la facilité d'utilisation perçue est le degré avec lequel une personne pense que l'utilisation d'un système ne demanderait pas trop d'efforts à fournir. Pour sa part, l'utilité perçue (*Perceived usefulness*) est définie comme étant "the degree to which a person believes that using a particular system would enhance his or her job performance." (Davis, 1989 : page 320). Il s'agit donc du degré avec lequel une personne pense que l'utilisation d'un système peut améliorer sa performance au travail.

Au cœur de ce modèle, on trouve la notion de l'intention de comportement, c'est-à-dire que les attitudes de la personne qui se forment déterminent une intention de comportement et que cette intention va déclencher par la suite un comportement qui consiste à une utilisation future de la technologie. Le modèle considère que le comportement de chaque individu est déterminé par une intention d'agir, car en général les individus se comportent comme ils ont en l'intention.

Davis (1989) pense qu'il y a un enchaînement entre l'utilité perçue et la facilité d'utilisation perçue, l'attitude, l'intention et l'action, et que plusieurs variables externes peuvent influencer

l'utilité perçue et la facilité d'utilisation, chose qui impactera l'attitude de l'individu et par conséquent, cette attitude influencera l'intention d'utilisation des nouvelles technologies (Figure 1).

Figure 1 : Le modèle d'acceptation technologique TAM (Davis, 1989)

Ce modèle d'acceptation technologique a connu des améliorations et a été réélaborée par Venkatesh et Davis (2000) en précisant sept éléments externes ayant une influence sur l'utilité perçue et la facilité d'utilisation. Plus tard, Venkatesh et al. (2003) ont développé ce modèle pour donner le modèle UTAUT (*Unified theory of acceptance and use of technology*), dans lequel ils ont déterminé 4 facteurs influençant l'intention d'acceptation technologique à savoir la performance espérée, l'effort attendu, l'influence sociale et les conditions facilitatrices.

Concernant le crowdfunding, différents auteurs ont exploité le potentiel offert par le modèle TAM et le modèle UTAUT pour étudier l'intention des pourvoyeurs de fonds et ses antécédents. Par exemple, pour le modèle TAM, l'étude faite par Baber (2021) en Malaisie a relevé que l'utilité perçue et la facilité d'utilisation ont une influence positive et indirecte sur l'intention de participer au crowdfunding. Les malaisiens, d'après cette étude, participent et mènent à bien des opérations de crowdfunding car il s'agit d'opérations

faciles et utiles pour eux tout en tenant en compte l'élément lié à la conformité à la Sharia (*Sharia Compliance*).

Pour le modèle UTAUT, l'étude de Sentanoe et Oktavia (2021) faite en Indonésie a montré que l'intention de financement est liée positivement aux attentes en performance (gains en performance), aux efforts attendus (facilité d'utilisation), à l'influence sociale (normes et perception sociale) et aux conditions favorables (l'infrastructure organisationnelle et technique).

2. La théorie de comportement planifié (*The theory of Planned Behavior*)

La section précédente avait abordé le modèle d'acceptation technologique qui est une application de la théorie de l'action raisonnée d'Azjen et Fishbein (1969). Cette théorie d'action raisonnée montre que le comportement de la personne serait déterminé par son intention comportementale, qui serait déterminée à son tour par deux éléments, à savoir

l'attitude de la personne et les normes subjectives. En 1985, Ajzen a étendu cette théorie proposant la théorie de comportement planifié en ajoutant un troisième élément aux deux éléments de la théorie d'action raisonnée à savoir le contrôle de comportement perçu.

L'attitude de la personne concerne les évaluations positives ou négatives liées à la réalisation du comportement. Autrement dit, cette attitude fait référence à la façon dont la personne se sent face à un comportement particulier, et qui est influencée par deux éléments, le premier est la force des croyances comportementales et le deuxième concerne l'évaluation des résultats potentiels.

L'attitude est donc considérée comme la préférence de l'individu envers un certain comportement dont l'évaluation de la performance peut être positive ou négative. D'après Ajzen (1991), l'attitude est définie comme étant « *The degree to which a person has a favorable or unfavorable evaluation or appraisal of the behavior in question* ». C'est-à-dire le degré de jugement favorable ou défavorable que la personne possède du comportement en question. Par exemple si une personne a une attitude favorable envers des participations sous forme de dons d'une façon générale, cela pourrait le pousser à participer dans une future opération de financement de crowdfunding-donation

Le deuxième élément déterminant dans la théorie de comportement planifié est les normes subjectives qui portent sur l'avis de l'entourage de la personne à faire ou à ne pas faire un comportement. Elle est définie par Ajzen (1991) comme « *the perceived social pressure to perform or not to perform the behavior* ». Autrement dit, c'est la perception de la pression sociale liée à la

norme qui pousse l'individu à faire ou à ne pas faire un comportement. Ces normes sociales résultent des hypothèses et des opinions sur ce que le groupe pense que l'individu doit ou ne doit pas faire. Ces normes subjectives quant à elles, sont aussi influencées par deux éléments à savoir les croyances normatives, qui font référence au fait que le groupe approuve ou non l'action et le comportement, et les motivations à se soumettre, c'est-à-dire les motivations de la personne à accepter les opinions et les perceptions de son groupe sociale et à se comporter conformément à ces opinions.

Le contrôle de comportement perçu, la variable ajoutée par Ajzen à sa théorie d'action raisonnée pour donner naissance à la théorie de comportement planifié, est défini comme « *the perceived ease or difficulty of performing the behavior* » (Ajzen 1991). Autrement dit, c'est la perception qu'a l'individu de la faisabilité du comportement concerné qui fait donc référence à la facilité ou à la difficulté perçue vis-à-vis de la réalisation du comportement. Ce contrôle perçu peut être influencé par des obstacles possibles et des expériences antérieures.

Plusieurs travaux de recherche ont abordé la notion de l'intention de la personne à participer dans une opération de financement en crowdfunding en se basant sur la théorie de comportement planifié d'Ajzen. On trouve que ces études ont été faites dans des contextes différents, dans des pays différents et portent sur différents types de crowdfunding (Reward-based, donation et equity crowdfunding). Cette diversité et richesse ont conduit à une convergence qui réside dans le fait que différentes études ont révélé que l'attitude, les normes sociales et le contrôle de comportement perçu ont un impact positif

sur l'intention de participation en crowdfunding, comme mentionné ci-dessous.

L'étude de Kusuma et Anafisati (2020) sur le crowdfunding donation, faite en Indonésie, a révélé que les trois composantes de la théorie de comportement planifié influencent positivement l'intention de participation en donation crowdfunding.

Concernant le reward-based crowdfunding, on trouve l'étude de Lee et Park (2022) faite en Corée du Sud. Selon les résultats de cette étude, les attitudes, les normes subjectives et le contrôle de comportement perçu se sont révélés être des facteurs antécédents influençant positivement les intentions de participation dans une opération de financement par crowdfunding de type reward.

Dans le cas de l'equity crowdfunding, l'étude de Mansyur et Bin Engku Ali (2022), faite en Indonésie, a révélé que l'attitude, les normes sociales et le contrôle de comportement perçu ont un impact positif sur l'intention des backers à investir en crowdfunding.

Un dernier exemple est une étude faite en Inde par Baber (2019) qui, en se focalisant sur les normes sociales, a montré que ces normes influencent positivement l'intention de participation en financement, et qu'elles découlent de l'influence de la famille, des amis, des autres groupes sociaux tels que les voisins, les chefs, les collègues, les professeurs...etc.

3. La théorie d'identité sociale (*The Social Identity Theory*)

Le crowdfunding est basé essentiellement sur la foule qui est constituée d'un ensemble d'individus qui participent au financement

et qui partagent des valeurs, des intérêts ou des préoccupations formant ainsi un groupe. Il est alors opportun d'aborder, en tant que troisième théorie dans ce travail, la théorie de l'identité sociale considérée comme un cadre de référence pour comprendre et expliquer les phénomènes liés aux groupes et aux relations intergroupes.

Cette théorie, développée par Tajfel (1974) en se basant sur les processus psychologiques portant sur le changement social, stipule que les personnes ne se comportent pas en fonction de leurs caractéristiques personnelles mais en tant que membres de groupes grâce à l'identité sociale qui les lie à leurs groupes. Autrement dit, dans cette théorie, on assiste à une transformation de soi via la participation à une action dans un groupe. Selon cette théorie, les personnes essaient d'avoir une identification sociale favorable et préfèrent leur groupe et le considèrent comme meilleur que les autres groupes.

Les trois principes théoriques de l'identité sociale selon Tajfel et Turner (1986) sont que (i) les individus essaient toujours d'avoir ou de maintenir une identité sociale qui doit être positive, (ii) une identité sociale positive est le résultat d'une comparaison favorable entre l'endogroupe (groupe d'appartenance d'une personne) et les exogroupes (groupes autres que celui auquel une personne s'identifie) et (iii) quand l'identité sociale d'un individu n'est pas satisfaite, il va essayer de changer le groupe et rejoindre un autre.

Pour expliquer les différentes formes des comportements collectifs et des comportements de la foule, cette théorie implique trois éléments à savoir, la catégorisation sociale, l'auto-évaluation et la comparaison sociale. La catégorisation sociale est le phénomène par lequel un

individu organise et segmente son entourage social selon des critères de similitudes et de dissimilitudes afin d'avoir des points de repères sociaux. Par la suite ces individus vont agir et vont se comporter en tant que membres de groupe ou de communauté.

Concernant l'auto-évaluation, l'individu l'effectue en tant que membre de groupe et non pas en tant qu'individu à part ; cette auto-évaluation s'effectue en s'identifiant au groupe et sur la base des caractéristiques du groupe et non de celles personnelles. Pour sa part, la comparaison sociale se fait en comparant son propre groupe (endogroupe) aux autres groupes externes (exogroupes) et en en tirant des avantages.

La théorie d'identité sociale a été utilisée dans plusieurs domaines, tels que les sports, le leadership et l'enseignement. Elle a été aussi empruntée par différents auteurs pour étudier la foule dans le crowdfunding en tant que groupe, en cherchant les facteurs influençant leur intention à participer dans une opération de crowdfunding.

De ce fait, Nevin et al. (2017) ont montré que *la théorie d'identité sociale* explique le comportement des individus de la foule à participer ou non dans les opérations de crowdfunding et cela selon leur degré d'appartenance à la communauté des *backers*, celles et ceux qui appuient le projet à financer. Pour renforcer ce degré d'appartenance, le porteur de projet doit rester en interaction continue avec les *backers* à travers les discussions sur les plateformes, la présentation du déroulement des opérations de collecte, les mises à jour, ...etc.

De leur part, Kromidha et Robson (2016) ont montré que plus les individus de la foule s'identifient à la communauté des *backers*,

plus leur rapport engagement/contribution est grand, et plus la taille du réseau du porteur de projet est grande, plus la confiance et l'engagement sont renforcés et les *backers* vont agir positivement pour la contribution.

Ricardo et al. (2018), ont fait une étude en Espagne et ont trouvé que l'identification sociale de la personne dans la communauté de crowdfunding a une relation positive avec l'intention de participer dans le financement. En plus de cela, ils ont détecté les effets positifs de la connectivité interpersonnelle et des attitudes à aider les autres sur ces intentions de financement.

4. Le contrat psychologique (*The Psychological Contract*)

Le crowdfunding met en relation, en plus de la plateforme, le contributeur et le porteur de projet. La relation entre ces deux parties doit se faire dans un cadre contractuel pour régir leurs rapports, d'où l'intérêt de parler de contrat psychologique, sujet de cette quatrième section.

La notion de contrat psychologique est une notion largement utilisée dans le champ du management et du comportement organisationnel, et trouve ses bases dans les travaux d'Argyris (1960) et ceux de Levinson et al. (1962). Le contrat psychologique se définit selon Rousseau (1989 : page 125) comme « *la croyance individuelle fondée sur des termes et des conditions d'un accord d'échange entre deux ou plusieurs personnes, et une promesse a ainsi été faite et une récompense est offerte en contrepartie de l'effort fourni* ».

Selon Rousseau (1995), le contrat psychologique se forme sur la base de deux dimensions à savoir les actions de

socialisation à travers l'émission des messages, et les opérations cognitives via les interprétations individuelles des messages qui passent par deux phases que sont l'encodage et le décodage. Selon Gouldner (1960), l'encodage est la transformation du message reçu en promesses et le décodage concerne la transformation de ces promesses en obligations réciproques.

Quant à la rupture du contrat psychologique, elle peut être définie selon Morisson et Robnsson (1997) comme « *la perception d'un employé relative à la cognition que son organisation a échoué dans la réalisation d'un ou de plusieurs obligations d'une manière commensurable avec ses contributions* ». Autrement dit, la rupture ou la violation d'un contrat psychologique est une expérience affective et émotionnelle émanant de la croyance que l'organisation n'a pas tenu une ou plusieurs promesses.

En crowdfunding, les porteurs de projets et les investisseurs sont liés contractuellement via une plateforme en remplissant un formulaire détaillé qui régit les rapports entre les deux parties, chose qui implique une dimension psychologique et contractuelle dans leurs relations. A noter que certaines plateformes en crowdfunding ne tiennent pas leurs promesses, chose qui est considéré comme une violation du contrat psychologique. Cette violation produit chez les bailleurs de fonds des émotions négatives qu'ils considèrent comme une expérience émotionnelle négative, d'où la nécessité de respecter les engagements implicites émanant d'un contrat psychologique par les deux parties.

Le contrat psychologique a été utilisé dans plusieurs recherches pour étudier l'impact des émotions sur l'attitude et

l'intention d'agir. Ainsi, Macari et Chun (2021) ont trouvé que les *backers* ayant des motivations extrinsèques sont plus intéressés à former un contrat psychologique en identifiant les promesses données par le porteur de projet (encodage) puis en les traduisant en obligations réciproques (décodage) et en suivant les engagements des deux parties du contrat. De même, Pavlou et Gefen (2005) ont montré que la violation de contrat est un facteur critique qui influence négativement la relation entre les parties en ligne et Zhao et al. (2007) ont trouvé que les émotions négatives résultantes d'une rupture d'un contrat psychologique à cause de la non-tenu des promesses de la part de porteur de projet, peuvent avoir une conséquence directe sur les attitudes qui déterminent les comportements de financement par les *funders* par la suite.

Enfin, l'étude de Zhao et al. (2019) réalisée en Chine, a révélé que la violation des termes de contrat psychologique en crowdfunding est le deuxième élément qui influence l'intention de participation des *backers*, et que la réciprocité perçue dans un contrat psychologique a un impact direct positif signifiant sur l'intention de participation.

5. La théorie de la confiance (*The Trust Theory*)

La confiance est un concept clé dans le contexte du crowdfunding, vu que tout se passe via internet, à travers une plateforme. La relation entre les parties est donc virtuelle, chose qui rend l'asymétrie de l'information plus importante et plus élevée. Donc l'instauration de la confiance entre le *backer* et le porteur de projet s'avère un élément de grande importance, qui nécessite des efforts à fournir. Ceci nous

conduira à aborder dans cette section la théorie de la confiance.

La confiance est définie par les psychologues et les sociologues comme un comportement, une croyance ou encore un engagement par rapport à un tiers (Rotter 1980). Coleman (1990) a considéré la confiance comme un échange d'intérêts entre les parties, et que la confiance est la condition clé pour tout échange économique ou non.

McAllister (1995) distingue la confiance cognitive (cognitive-based trust) de la confiance affectuelle (affect-based trust). La première est basée sur les informations individuelles et rationnelles ; la personne fait un choix analysé pour décider à qui il fera confiance. La deuxième, la confiance affective, est fondée sur les émotions de la personne quand elle décide de donner sa confiance à une autre personne sur la base de ses qualités personnelles.

Pour leur part, McAllister et al. (2017) distinguent 3 types de confiance : (i) la confiance calculée (*calculated trust*), adoptée dans une perspective économique et rationnelle, qui porte sur la recherche de la maximisation des gains de la personne, (ii) la confiance fondée sur la connaissance (*knowledge-based trust*), basée sur la cognition, qui se rapporte à la probabilité estimée par une personne, qu'une autre personne tiendra ou non ses engagements selon les informations dont elle dispose (Hardy, Phillips et Lawrence 1998), et (iii) la confiance identitaire (*identification trust*) fondée sur les valeurs partagées et sur l'existence des liens affectifs et émotionnels avec l'autre personne.

Plusieurs travaux ont été faits sur la confiance dans le domaine du crowdfunding pour élucider son importance

et les éléments autour desquels cette confiance tourne. Ces travaux ont abouti au même résultat qui est l'existence d'un effet positif entre la confiance et l'intention malgré les contextes des études qui sont différents (différents pays, différentes cultures, différents types de crowdfunding...etc.).

Pour l'equity crowdfunding, plusieurs travaux ont été faits dont on peut citer, l'étude de Kang et al. (2016) en Chine, l'étude de Li et al. (2018) faite aussi en Chine, celle de Tariqul et Khan (2019) faite au Bangladesh et enfin celle de Fanea-Ivanovici et Baber (2021) en Corée du Sud et en Roumanie. Ces études, effectuées dans des pays différents, ont montré toutes que la confiance influence positivement l'intention de participation.

Pour le reward-based crowdfunding, les travaux de Zheng et al. (2016) affirment que la confiance constitue un élément déterminant pour une participation au financement d'une opération de reward-based crowdfunding.

Pour le crowdfunding- lending, Moysidou et Hausberg (2019) ont précisé quelques éléments autour desquels la confiance tourne à savoir le porteur de projet, la plateforme, la qualité des informations de projet et la réputation du porteur de projet et que la confiance en ces différents éléments influence l'intention de participation.

Concernant les études faites sur le crowdfunding donation, on trouve le travail de Kasri et Indriani (2021) fait en Indonésie et celui de Chen et al. (2019) fait en Chine. Ces travaux ont révélé que la confiance a un impact positif sur l'intention. On constate ici que même pour le cas de crowdfunding donation où le backer n'attend pas une contrepartie –matérielle- de son don, la

confiance revêt une importance pour les parties.

6. La théorie de l'échange social (*The Social Exchange Theory*)

La confiance, la communication, l'engagement, l'identification sociale et l'attitude envers l'utilisation des NTIC constituent des éléments qui peuvent aider à la prise de décision de participation dans une opération de crowdfunding. Cependant, les avantages à en tirer et les coûts à supporter peuvent avoir aussi un rôle dans la décision finale de participation à cette opération d'échange. Nous abordons alors dans cette section la sixième théorie de ce travail à savoir la théorie de l'échange social.

La théorie de l'échange social de Homans (1958) concerne l'étude du comportement social lors de l'interaction de deux parties sur la base d'une analyse coût-bénéfice. D'après cette théorie, les relations peuvent se former puis, éventuellement, évoluent soit en se valorisant plus au moins, soit en s'arrêtant complètement. Ainsi, Selon Homans (1958), les personnes analysent les risques et les avantages des relations sociales. Si les avantages l'emportent sur les risques, la relation se forme ou continue, alors que si les coûts et les risques sont plus élevés que les bénéfices, la relation d'échange ne s'établit pas ou s'arrête.

Pour expliquer l'échange social, Homans (1961) tend vers le concept d'individualisme qui stipule que tout comportement est dirigé vers l'individu lui-même qui cherche à réaliser un intérêt personnel. Quant à Blau (1968), il privilégie le concept d'hédonisme comme principe de tout échange social, tout individu cherchant à maximiser sa satisfaction personnelle et ses gains.

En crowdfunding, les investisseurs, en plus des motivations extrinsèques (gains tangibles à recevoir), vont aussi bénéficier de récompenses intrinsèques et intangibles telles que le sentiment d'appartenance à une communauté, avoir le plaisir de participer dans un événement et soutenir une action. La théorie d'échange social permettra alors d'étudier, sur la base de ces échanges (avantages tangibles et intangibles), l'attitude des *backers* et son impact sur leur intention à participer.

D'autre part, les coûts à supporter par les *backers* portent essentiellement sur les sommes d'argent à cotiser dans cette opération de financement et leur engagement à mener à bien cette participation. Quant au porteur de projets, les avantages à tirer résident pratiquement dans les sommes à collecter pour le financement, alors que les coûts de cet échange peuvent inclure les efforts à fournir pour mener à bien l'opération de la collecte en matière de communication pour instaurer la confiance entre les parties, élément essentiel de toute relation.

Dans ce sens, Zhao et al. (2017) ont trouvé, d'après une étude faite à Taiwan sur la base de « *la théorie d'échange sociale* », que l'engagement de l'investisseur est considéré comme le facteur le plus fort qui détermine l'intention à participer dans une opération de financement par crowdfunding. Quant à Yang et al. (2019), ils ont aussi utilisé la théorie d'échange social pour étudier l'impact de la communication, des valeurs partagées et de l'engagement sur la confiance, et ils ont détecté que cette confiance influence à son tour positivement l'intention de participation en crowdfunding.

Conclusion

Le crowdfunding est un mécanisme de financement alternatif et complémentaire aux voies de financement traditionnelles, pour les startups, les entreprises et les jeunes désirant financer leurs projets. D'après la littérature, c'est un moyen innovant de financement pour rapprocher les investisseurs et ceux qui ont besoin de capitaux (les porteurs de projet), qui connaît depuis quelques années un essor dans plusieurs pays à travers le monde grâce à l'évolution de la technologie (web 2.0) et de la communication.

Ce travail avait pour but d'élucider et d'expliquer les antécédents qui influencent l'intention de l'individu à participer au financement par crowdfunding. La compréhension de ces antécédents et des « mécanismes » qui les relient à l'intention de participer au crowdfunding revêt une importance capitale vu que le taux de succès des opérations de collecte des fonds auprès du public n'excède pas les 50 pour cent d'après quelques grandes plateformes y compris les plateformes américaines Indiegogo et Kickstarter.

Plus précisément, pour ce travail, le choix a été fait de considérer l'ancrage théorique de ces antécédents et donc d'explorer les fondements des relations qui les relient à l'intention de participer au financement par crowdfunding. Ainsi, d'une part, nous avons réalisé une revue de la littérature relative à six théories de la psychologie sociocognitive mobilisées par les chercheurs pour expliquer l'intention, et d'autre part, nous avons présenté divers travaux de recherches qui se sont basés sur ces six théories pour proposer et tester divers modèles liant l'intention de participer au financement par crowdfunding et un ensemble d'antécédents.

Les six théories abordées dans notre travail se caractérisent par leur diversité et la possibilité de leur application à différents types de crowdfunding, qu'il s'agisse de dons sans ou avec contrepartie, de prêt à intérêts ou d'investissement. Chaque théorie a un aspect qui la différencie des autres, permettant ainsi à l'ensemble d'éclairer le phénomène du crowdfunding depuis diverses perspectives. Parmi ces théories il y a celle qui se base sur l'outil technologique (TAM), celle qui se base sur un accord d'échange (le contrat psychologique), celle qui met l'accent sur l'importance de la communication et de l'engagement (la théorie de la confiance), celle qui traite le phénomène de groupe (l'identification sociale), celle qui se base sur des comparaisons rationnelles de gain (l'échange social) et enfin celle qui traite les attitudes des individus (le TBP).

De notre travail il ressort que plusieurs facteurs influencent l'intention de participation dans le financement d'une opération de crowdfunding, soit positivement soit négativement. Parmi ces facteurs de trouvent la confiance et l'engagement selon le contrat psychologique et selon la théorie de la confiance, le contexte social et l'identification à un groupe selon la théorie de l'identité sociale, la comparaison en terme de coûts-avantages selon la théorie de l'échange social, l'utilité perçue et la facilité de l'utilisation selon le modèle d'acceptation technologique et enfin l'attitude, et les normes subjectives et le contrôle de comportement perçu selon la théorie d'action planifié d'Ajzen.

La théorie de la confiance et le contrat psychologique se mettent d'accord sur l'importance de la communication qui permet d'assurer et de faire régner la

confiance et l'engagement dans la relation entre les parties chose qui poussera l'individu à agir. Quant à la théorie de l'échange social et le TAM, ils se rejoignent sur le point portant sur les avantages et l'utilité à tirer de l'opération de financement comme moyens encourageant le *backer* à participer. Pour ce qui concerne la théorie de comportement planifié et la théorie de l'identité sociale, on trouve que l'aspect social comme antécédent d'intention les réunit comme point en commun. On constate ainsi que ces antécédents de l'intention diffèrent d'une théorie à une autre mais se complètent sur certains éléments et ils influencent l'intention de la personne à avoir ou à ne pas avoir le comportement de participer en crowdfunding selon l'angle d'étude de la théorie.

Sur le plan théorique notre travail permet d'introduire une distinction entre les six théories en matière de définitions, de principes et des apports au sujet d'étude. Ce travail contribue aussi à affiner la compréhension des différents antécédents influençant l'intention de l'individu à participer dans une opération de crowdfunding quel que soit son type.

Dans notre travail, nous avons étudié les antécédents de l'intention de participation en crowdfunding sous ses quatre modalités (donation, reward -based, lending et equity), chose qui revêt un caractère complexe à cause des caractéristiques différentes de ces quatre modalités de financement collaboratif. Il serait intéressant, comme voie pour une future recherche, d'élaborer des études plus détaillées en consacrant à chaque modalité une recherche approfondie pour donner plus de légitimité à la possibilité d'application des différentes théories abordées dans ce

travail spécifiquement à chaque type de crowdfunding.

Références bibliographiques

- Agrawal, A., Catalini, C. and Goldfarb, A. (2014). Some Simple Economics of Crowdfunding. NBER in Innovation Policy and the Economy 14(1): 63-97.
- Ajzen, I. and Fishbein, M. (1969). The prediction of behavioral intentions in a choice situation. Journal of experimental social psychology, 5: 400-416.
- Ajzen, I. (1985). From Intentions to Action: A Theory of Planned Behavior. In: Kuhl, J. and Beckmann, J., Eds., Action-Control : From Cognition to Behavior, Springer-Verlag, Heidelberg, chapter II, 11-39.
- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. Organizational Behavior and human Decision Process, 50: 179-211.
- Alharbey, M., Ven, H. and Stefan. (2021). Investor's intention in equity crowdfunding: Does trust matter? Journal of Risk and Financial Management, 14(2), 53.
- Argyris, C. (1960). Understanding Organizational Behaviour. Tavistock Publications, London. Book Homewood, Ill.
- Arnold, L., Brennecke, M., Camus, P., Fridgen, G., Guggenberger, T., Radszuwill, S., Rieger, A. Schweizer, A. and Urbach, N. (2019). Blockchain and Initial Coin Offerings: Blockchain's Implications for Crowdfunding. In Treiblmaier, H. and Beck, R. Business Transformation through Blockchain, 1: 244.
- Baber, H. (2019). Subjectives norms and intention: a study of crowdfunding in India. Journal Research in World Economy, 10(3): 201.
- Baber, H. (2021). Examining the intention to use crowdfunding platform: an extended technology acceptance model.

- International Journal Services Economics and Management, 12(2): 149-163.
- Blau, P.M. (1968). Social Exchange. International encyclopedia of the social science. Academia.edu, 34: 193-206.
- Chen, Y., Dai, R., Yao, J. and Li, Y. (2019). Donate time or money? The determinants of donation intention in online crowdfunding. Journal of sustainability, 11(16): 4269.
- Coleman, J.S. (1990). Foundations of social theory. Social Forces press, 69: 625–633.
- Davis, F.D. (1989). Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology. Management Information Systems Research Center, 13(3): 19-340.
- Fanea-Ivanovici, M. and Baber, H. (2021). Predicting entrepreneurial and crowdfunding intentions: a study of Romania and South Korea. Amfiteatru Economics, 23(15): 1003-1014.
- Gouldner, A.W. (1960). The norm of reciprocity: A preliminary statement. American Sociological Review, 25(2): 161-178.
- Hardy, C., Phillips, H. and Lawrence, T. (1998). Distinguishing trust and power in interorganizational relations: Forms and facades of trust. Oxford University Press.
- Homans, GC. (1958). Social behavior as exchange. American Journal of Sociology, 63(6): 597-606.
- Homans, G.C. (1961). Social Behavior: Its Elementary Forms. Book Review. Editorship of Robert K. Merton. Brace and World, Inc. *Social Forces press*, 40(2):180–181.
- Jardat, R. and Pesqueux, Y. (2016). Crowdfunding seen through the lens of the psychological contract. In: International Perspectives on crowdfunding. Chapter 13, 237-256.
- Joffre, O. and Trabelssi, D. (2018). Le crowdfunding: concepts, réalités et perspectives. Revue Française de Gestion, 44(273): 69-83
- Kang, M., Gao, Y., and Zheng, H. (2016). Understanding the determinants of funders' investment intentions on crowdfunding platforms: A trust-based perspective. Industrial Management & Data Systems, 116(8):1800-1819.
- Kasri, R. A., and Indriani, E. (2021). Empathy or perceived credibility? An empirical study of Muslim donating behaviour through online charitable crowdfunding in Indonesia. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 15(5): 829-846.
- Kromidha, E., and Robson, P. (2016). Social identity and signalling success factors in online crowdfunding. Entrepreneurship & Regional Development, 28(9-10): 605–629.
- Kusuma, H. and Anafisati, H. (2020). Donors's intention on the crowdfunding among university students: an extension of the theory of planned behavior. Humanities Social Sciences Reviews, 8(4): 710-719.
- Lee, S. H. and Park, J. (2022). A Study on Investment Intentions of Rewarded-Crowdfunding Investors: Focusing on the Extended Theory of Planned Behavior. Journal of Digital Convergence, 20 (3): 251-264.
- Levinson, H., Price, C.R., Munden, K.J., Mandl, H.J. and Solley, C.M. (1962). Men, Management and Mental Health. Book. Harvard University Press, Cambridge.
- Li, H., Chen, Y., Zhang, Y. and Hai, M. (2018). The international empirical analysis of factors on crowdfunding with trust theory. Procedia Computer Science, 139: 120–126.
- Macari, A. and Chun G.R. (2021). Perceived violations of reward delivery obligations in reward-based crowdfunding: an integrated theoretical framework. New England journal of entrepreneurship, 24(1): 43-59.
- Macari, A. and Chun G.R. (2021). Understanding Reward Delivery Obligations in Reward-based Crowdfunding: A Theoretical Analysis.

- Academy of Management Annual Meeting Proceedings, (1):10617.
- Mansyur, A. and Bin Engku Ali, E. M. T. (2022). Predicting The Intention to Invest in Equity Crowdfunding in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2): 132-148.
- McAllister, D. (1995). Affect- and Cognition-Based Trust as Foundations for Interpersonal Cooperation in Organizations. *The Academy of Management Journal*, 38(1): 24-59.
- McAllister, D.J, Lewicki, R.J. and Chaturvedi, S. (2017). Trust in developing relationships: from theory to measurement. *Academy of Management Annual Meeting Proceedings*, (1): G1-G6.
- Mollick, E. (2014). The dynamics of crowdfunding: an exploratory study. *Journal of Business Venturing*, 29(1): 1-16.
- Morrison, E. and Robinson, S. (1997). When employees feel betrayed: A model of how psychological contract violation develops. *Academy of Management Review*, 22(1).
- Moyaidou, K. and Hausberg, P. (2019). In crowdfunding we trust: a trust building model in lending crowdfunding. *Journal of Small Business Management*, 58(3): 511-543.
- Munim, Z.H., Shneor, R., Adewumi, Z. and Shakhil, M.H. (2020). Determinants of crowdfunding intention in a developing economy: ex-ante evidence from Bangladesh. *International Journal of Emerging Markets*, 16(6): 1105–1125.
- Nevin, S., Gleasure, R., O'Reilly, P., Feller, J., Li, S. and Cristoforo, J. (2017). Social Identity and Social Media activity in equity crowdfunding. *OpenSym '17: Proceedings of the 13th International Symposium on Open Collaboration*. (11): 1–8.
- Pavlou, P. and Gefen, D. (2005). Psychological Contract Violation in Online Marketplaces: Antecedents, Consequences, and Moderating Role. *Information Systems Research*, 16(4).
- Ricardo, Y.R., Sicilia, M. and Lopez, M. (2018). What drives crowdfunding participation? The influence of personal and social traits. *Spanish Journal of Marketing -ESIC*, 22(2):163-182.
- Rotter, J.B. (1980). Interpersonal trust, trustworthiness, and gullibility. *American Psychologist*, 35(1): 1–7.
- Rousseau, D.M. (1989). Psychological and implied contracts in organizations. *Employee Responsibilities and Rights Journal*, 2(2):121-138.
- Rousseau, D.M. (1995). Psychological Contracts in Organizations. *Understanding Written and Unwritten Agreements*. SAGE Publication editor Gillian Dicknes *Thousand Oak*.
- Sentanoe, W. and Oktavia, T. (2021). Understanding the determinants of funders on crowdfunding platform using the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT). *CIC Express Letters ICIC International*, 16(3) :281–288.
- Tajfel, H. (1974). Social identity and intergroup behavior. *Social Science Information*, 13(2): 65–93.
- Tajfel, H. and Turner, J.C. (1986). The social identity theory of intergroup behavior. In S. Worchel and W. Austin (Eds), *Psychology of intergroup relations 2nd ed.*: 7-24.
- Venkatesh, V. and Davis, F. (2000). A Theoretical Extension of the Technology Acceptance Model: Four Longitudinal Field Studies. *Management Science*, 2: 186-204.
- Venkatesh, V., Morris, M.G., Davis, G.B. and Davis, F. (2003). User Acceptance of Information Technology: Toward a Unified View. *Management Information Systems Research Center, University of Minnesota*, 27(3):425-478.
- Yang, X., Zhao, K., Tao, X., and Shiu, E. (2019). Developing and Validating a Theory-Based Model of Crowdfunding Investment Intention—Perspectives from Social Exchange Theory and Customer Value Perspective. *Sustainability*, 11(9), 2525.
- Zhao, H., Wayne, S. J., Glibkowski, B. C., and Bravo, J. (2007). The Impact of

- Psychological Contract Breach on Work-Related Outcomes: A Meta-Analysis. *Personnel Psychology*, 60: 647-680.
- Zhao, Q., Der, C.C., Long, W.J. and Chung C.P. (2017). Determinants of backers' funding intention in crowdfunding: social exchange theory and regulatory focus. *Telematics and Informatics*, 4(1): 370-384.
- Zhao, Q., Der, C.C. and Long, W.J. (2019). Factors influencing backers' funding in crowdfunding: psychological contract violation perspective. *Journal of Marine Science and Technology*, 27(5).
- Zheng, H., Hung, J.L., Qi, B. and Xu, B. (2016). The role of trust management in reward-based crowdfunding. *Online Information Review*, 40(1): 97-118.
- Ziegler, T., Shneor, R., and Zhang, B. Z. (2020). The global status of the crowdfunding industry. *Advances in crowdfunding: Research and practice*, 43-61